

6. Маҳмудова Г.Т., Гаффарова Г.Ф., Жалалова Г.О. Ўзбекистонда ислохотлар жараёнини таҳлил эти шва амалга оширишнинг концептуал-фалсафий методологияси. – Тошкент: «Noshir», 2020. –Б.21.

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY DAVLAT SHAKLLANISHI DIALEKTIKASI

Berdikulov Sirojjon Nasipkulovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Ma‘muriy-tashkiliy faoliyati fakulteti
boshlig‘i, falsafa fanlari doktori, professor

tel: (97) 476 47 76

e-mail: siroj-berdikulov@rambler.ru

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy davlat tushunchasi va uning mohiyati, fuqarolik jamiyati shakllanishida ijtimoiy davlatning ahamiyati, ijtimoiy davlatda fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini bilan birga, ularning ijtimoiy huquqlari ham ta‘minlanishi, shuningdek, bu borada amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar va tadbirlar haqida fikr yuritiladi. Yangi O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy davlatni shakllantirish muhim omil hisoblanadi. Maqolada mamlakatimizda ijtimoiy davlatning yuzaga kelish omillari, amalga oshirilayotgan ishlar, buning jamiyatga ta‘siri masalalari to‘g‘risida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Davlat, ijtimoiy davlat, huquq, majburiyat, jamiyat, ijtimoiy, huquqiy, manfaat, insonparvarlik, tadqiqot, zamonaviy texnologiyalar, inson kapitali, ijtimoiy kafolat

Yangi O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy davlat shakllanishi o‘ziga xos fenomenlarga egaligi bilan ajralib turadi. Ijtimoiy davlatning eng asosiy ko‘rsatkichlari o‘z fuqarolarining avvalo, ijtimoiy, iqtisodiy manfaatlarini ifodalash, shuningdek siyosiy-huquqiy faolligini shakllantirish bilan belgilanadi. Ta‘kidlash kerakki, ijtimoiy davlat va fuqarolar o‘rtasida dialektik aloqadorlik mavjud bo‘lishi ob‘ektiv zaruratdir. Zero davlatimiz rahbari ta‘kidlaganidek: “Yangi O‘zbekiston strategiyasi – fuqarolarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi ishtirokini kengaytirish, ularning orzu-intilishlarini ro‘yobga chiqarish, ilg‘or tashabbuslarini amalga oshirish, hayotiy muammolarini hal etish, turmush darajasini yuksaltirish, mustaqil ravishda o‘z moddiy farovonligini oshirish uchun yetarli va zarur sharoitlarni yaratish deganidir” [1; 84].

Ijtimoiy davlatda fuqarolarning manfaatlarini haqida qayg‘urilar ekan, o‘z navbatida fuqarolar ham faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon qilishi, davlatning taraqqiyoti uchun ilgari harakat qilishi muhimdir.

Mamlakatimiz taraqqiyotida “ijtimoiy” masalalarga alohida e‘tibor berib kelinayotganligini ta‘kidlash zarur. Kuchli ijtimoiy siyosat yuritish, aholining ijtimoiy

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

himoyasini tashkil etish, ijtimoiy sohaga davlat budjetining salmoqli ulushini yo‘naltirish, kam ta‘minlangan, boquvchisini yo‘qotgan, nogiron shaxslarning ijtimoiy muhofazasini amalga oshirish kabi mexanizmlar shular jumlasidandir. Ayniqsa, bu masala 2023 yil 30 aprelda referendum natijalari asosida qabul qilingan mamlakat Konstitutsiyasi darajasiga ko‘tarilganligi ham fikrimizning isbotidir. Aynan Asosiy qomusimizning 1-moddasida “O‘zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” [2; 4] deb nomlangan normaning kiritilishi, Yangi O‘zbekistonning ijtimoiy davlat ekanligini yana bir marta tasdiqlaydi.

Ijtimoiy davlat tushunchasi olim va tadqiqotchilarni avvaldan qiziqtirib kelgan. Bu borada ular tomonidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Ijtimoiy davlat tushunchasi, g‘arb olimlari Aristotel, Platon, Gobbs, Makiavelli, shuningdek qadimgi sharqda Konfutsiy, Forobiy, Navoiy kabi allomalar tomonidan ilgari surilgan. Shunga o‘xshash g‘oyalarni Nizomiy Ganjaviy, Sa‘diy Sheroziy, Ahmad Donish singari qator allomalarimiz ijodida ham kuzatish mumkin. Jumladan, Platonga ko‘ra uning ideal davlatidagi jamiyatning ijtimoiy tartibi va barqarorligi mehnat taqsimoti xususiyatiga muvofiq shakllanadigan ijtimoiy tuzilmaning qat‘iy ierarxiasiga asoslanadi. Ularning ijtimoiy vazifalarni bajarish, shaxsiy manfaatlari hisobga olinsa, odamlar uchun yashash tarzi yanada samaraliroq bo‘ladi. Shu sababli, davlat taraqqiyoti va farovonligi bilan barcha tabaqalarga o‘zlarining tabiatiga ko‘ra umumiy farovonlikda o‘z ulushiga ega bo‘lish imkoniyati berilishi kerak. Bundan tashqari, boylik va qashshoqlik kabi ijtimoiy yovuzliklarning davlatga kirishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak, chunki birinchisi hashamat va dangasalikka, ikkinchisi esa pastliklar va vahshiyliklarga olib keladi [3; 248].

Abu Nasr Forobiy ma‘rifatli insonlar jamoasini, ideal jamiyat g‘oyasini «Fozil odamlar shahri» asarida keltirib o‘tgan bo‘lsa [4; 224], ijtimoiy davlatni shakllantirish masalalari Alisher Navoiy asarlarida ham uchraydi. U insonlarning baxtli yashashi uchun munosib ijtimoiy muhit yaratish, farovon jamiyat qurish, ma‘rifatli davlat boshqaruvi, adolatparvar va odil hukmdor, insonlar o‘zaro mehr-oqibatli va ahloqli bo‘lishi kabi qarashlar ilgari surilgan [5; 7,81].

Tadqiqotga chuqurroq e‘tibor qaratilsa, ijtimoiy davlat nima? Uning asoslari va mohiyatini nimalar tashkil etadi? Ijtimoiy davlat shakllantirishidan kimlar, qanday toifdagi shaxslar manfaatdor kabi savollar tug‘ilishi tabiiy. Adabiyotlarda ijtimoiy davlatning 100 dan ortiq ta‘riflari keltirib o‘tilgan. “Ulardan biri jamiyat manfaatlariga xizmat qiladigan, bozor iqtisodiyoti rivojlanishining ijtimoiy yo‘nalishini ta‘minlaydigan, ijtimoiy adolat, ijtimoiy ta‘minot, ijtimoiy xizmat, tamoyillarini amalga oshirishga qaratilgan faol, kuchli va samarali ijtimoiy siyosat olib boruvchi demokratik davlat ekanligi ta‘kidlangan” [6; 292].

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ijtimoiy davlatning paydo bo'lishi va uning nazariy asoslanishi Yevropadan kelib chiqqan ob'ektiv sabablarga bog'liq. Tarixiy retrospektivda bu XIX asrning bir qator Yevropa davlatlariga tegishli. Sanoatning jadal rivojlanishi, sanoatdagi texnik yutuqlar yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishiga yordam berdi, malakali ishchi kuchini talab qildi va texnologik sanoat faoliyati ko'nikmalariga ega bo'lmagan ishchilarga qattiq ta'sir ko'rsatdi. O'z huquqlari uchun ommaviy ishchilar harakati boshlandi: Frantsiyadagi inqilobiy qo'zg'olonlar, Angliyadagi chartistlar harakati, Germaniyadagi Sileziya to'quvchilarining qo'zg'oloni. Ishchilar ish haftasini qisqartirish, ish haqini real to'lash, tibbiy yordam, nogironlik nafaqalari va pensiyalar va boshqalarni talab qilib chiqa boshlashdi. Shu sababli, ijtimoiy vaziyatni tahlil qilgan va ijtimoiy muammolarni davlat tomonidan tartibga solish zarurligi to'g'risida xulosalarga kelgan birinchi nazariyotchilar keyinchalik ijtimoiy davlat nazariyotchilariga aylangan G'arb olimlari edi.

Hozirgi “ijtimoiy davlat” tushunchasi ilk bor 1850 yilda nemis olimi Lorens fon Shteyn tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan [7]. Olimning fikriga ko'ra, ijtimoiy davlatda fuqarolarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga imkoniyat yaratish, barcha yoshi, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi, jinsidan qat'iy nazar qonun orqali shaxsiy huquqlarda mutlaq tenglikni ta'minlashi lozim. Bu esa o'z navbatida inson kapitalini rivojlantirishga hissa qo'shadi. “Inson kapitali rivojlanishi jamiyat rivojlanishi ijtimoiy taraqqiyotning muhim muammolarini hal etishda asosiy o'rin egallaydi” [8; 69].

Shunday qilib, ijtimoiy davlat – bu o'z fuqarolarining munosib hayoti va ijtimoiy-huquqiy himoyasini ta'minlashga qodir, rivojlangan va mustahkam siyosiy tizimga ega bo'lgan amiyat faoliyatining tashkiliy shaklidir. Ijtimoiy davlat nafaqat insonni ijtimoiy munosabatlar sub'ekti sifatida e'tirof etganda, balki inson va uni rivojlantirish omili davlat institutlarining ustuvor vazifasi bo'lganida, shaxsning ijtimoiy ehtiyojlarini himoya qilish uchun me'yoriy-huquqiy baza yaratilganda va jamiyatning butun siyosiy-iqtisodiy tizimi ijtimoiy muammolarni hal qilishda ishtirok etganda ijtimoiy bo'ladi.

Ijtimoiy davlatning quyidagi belgilari mavjud: 1) huquqiy, ya'ni normativ-huquqiy va ijtimoiy davlatning tabiatidan kelib chiqib, o'z navbatida davlat va fuqarolarga majburiyat yuklaydi; 2) shaxs shaxs sifatida davlatning asosiy e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan yo'nalishiga aylanadi; 3) ijtimoiy davlat o'z fuqarolarining ijtimoiy huquqlariga rioya qilish kafolati sifatida faoliyat yuritadi; 4) davlat fuqaroning tabiiy huquqi – rasmiy tenglik, erkinlik va adolat tamoyillarini amalga oshirishini ta'minlaydi; 5) ijtimoiy davlat fuqarolarning ishonchiga asoslanadi, bu uning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud funksiyalarini professional ravishda bajarishga imkon beradi; 6) ijtimoiy davlat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarni bajarishdan manfaatdor bo'ladi.

Ijtimoiy davlat nafaqat o'z fuqarolariga nisbatan faoliyatni amalga oshiradi, ularga ijtimoiy huquq va ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi, balki uni qonun

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

hujjatlarida (konstitutsiyaviy) belgilangan o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga ehtiyoj borligi sababli ham faoliyatini tashkil etadi. “Ijtimoiy davlat muhtojlarga uy-joy, yashash uchun zarur bo‘lgan iste‘mol tovarlarining eng kam miqdori belgilab qo‘yilishini nazarda tutadi. Shaxs va uning oilasi munosib hayot kechirishi uchun yetadigan ish haqi, bandlikni ta‘minlash, xavfsiz mehnat sharoitini yaratish, kambag‘allikni qisqartirishni talab qiladi” [9; 757].

Ijtimoiy davlat va davlat o‘rtasida tafovut mavjud. “Ijtimoiy davlat rasmiy ravishda ijtimoiy siyosatni amalga oshiradi va aholini ijtimoiy himoya qilish majburiyatini oladi, uni mamlakat byudjetidan ta‘minlaydi. Ushbu harakat bilan davlat insonga ijtimoiy yordam olish huquqini beradi va uni olish kafolatlarini beradi” [10; 6]. Demak, ijtimoiy davlatda davlat fuqarolar oldida ularga berilgan ijtimoiy kafolatlar uchun javobgarligini tan oladi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida ham ijtimoiy davlat o‘z funksiyalarini amalga oshirayotganligini kundalik hayotimizda kuzatish mumkin. “Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, “mahallabay” va “xonadonbay” ishlash kabi ijtimoiy himoyaga qaratilgan manzilli ishlarning asnosida ham ijtimoiy davlat funksiyalari ko‘rinib turibdi. Albatta aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash, ularga munosib turmush kechirishi uchun sharoit yaratish, aholining bandligini ta‘minlash va daromadlarini oshirish, ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismiga davlat tomonidan kafolatli tizim orqali yordam ko‘rsatish kabi misollar shular jumlasidandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B. 84.
2. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – B. 4.
3. Platon. Gosudarstvo // Sobr. soch.: v 4 t. T. 3. – M., 1994. – S. 248.
4. Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 224 b.
5. Navoiy A. Xamsa. Nasriy bayon / Alisher Navoiy. – Toshkent: Navzo‘z, 2019. – B. 7, 81.
6. Ernazarov D. Ilmiy adabiyotlarda “ijtimoiy davlat” tushunchasi va uning xususiyatlar // Ma‘naviy tarbiya va targ‘ibotning zamonaviy texnologiyalari hamda ta‘sirchan usullari: respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –Toshkent: AfzAlzoda books, 2023. – B. 292.
7. Otaxonov F. Ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslari // https://uza.uz/uz/posts/izhtimoiy-davlatning-konstituciaviy-asoslari_471933